

ЖЕРТВЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТЕФАНА ЦВЕЙГА «НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА»).

Холмунинова Мухлиса Икромовна

Студентка 1-курса факультета
русского и родственных языков
Термезского государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

- научный руководитель, преподаватель
кафедры русской и мировой литературы
Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается излишнее чувство сострадания героя на материале Стефана Цвейга «Нетерпение сердца». Автор через произведение показывает трагическую неразделенную любовь героини и жертвенность ее возлюбленного по отношению к ней. В работе подчеркивается результат того, к чему может привести подобная жертвенность. Основная цель работы состоит в том, чтобы показать, на примере произведения, жертвенность, способную глубоко ранить людей.

Ключевые слова: жертвенность, сострадание, любовь, жалость, признание любви, неизлечимая болезнь, трагичная любовь, самоубийство.

Каждый писатель в произведениях описывает то чувство, ту любовь, которую сам прочувствовал или мечтал прочувствовать. Позволить читателю в своих произведениях прочувствовать обретение счастья или показать эмоциональное состояние, душевные муки, страдания. В научных работах исследователей описывается проявление любви и жертвенности на примере не только прозаических, но и лирических текстов. Например, Умбетова Н.Ж. описывает любовь и жертвенность в произведениях О.О. Сулейменова как настоящий подвиг героев [4] [5] [6].

Джек Лондон отмечал, что: «Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться, если это настоящая» [2, с 148]. Любовь - это высшая награда,

которая дается человеку. Но не всегда она приносит счастье, иногда она подвергает человека испытанию.

В нашей научной работе мы попытаемся рассмотреть любовь с точки зрения Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», которое было впервые опубликовано в 1989 году на немецком языке. Повествователь случайно услышал рассказ Антона Гофмиллера, который рассказал о том, что случилось четверть века назад. Автор в произведении изменил лишь имена и некоторые подробности. Автор хотел выразить историю любви несчастной молодой девушки прикованной к инвалидному креслу.

Главный герой Антон Гофмиллер лейтенант 25 лет сын небогатого чиновника, закончившего военное училище, который благодаря своей родственнице поступает в военную кавалерию. Здесь его окружают состоятельные товарищи, но будучи простодушным человеком, он пытается всем угодить, что в дальнейшем становится для него роковым.

Эдит Кекешфальва - главная героиня романа. Это юная девушка, прикованная к инвалидному креслу, которая не может обходиться без посторонней помощи. Сейчас ее бы назвали невыносимой и капризной девушкой, у нее были постоянные перепады настроения, она демонстрировала людям свои мучения, тем самым мстя им за то, что они сейчас не на ее месте. Ее отец находил известных врачей, чтобы вылечить ее, но они ничем не могли ей помочь.

Антон Гофмиллер служил в небольшом гарнизонном городке Ярославце, там местный аптекарь познакомил Гофмиллера с самым богатым человеком в округе. Гофмиллер попадает в его дом, где встречает Илону племянницу хозяина, он оказывает ей знаки внимания, танцует с ней, но в конце вечера он вспоминает о дочери хозяина и торопиться исправить ошибку и приглашает Эдит на танец, но она в ответ плачет. Он не понимает, в чем дело, пока Илона не рассказывает ему о болезни Эдит: «Вы с ума сошли! Неужели вы не видели, что у нее искалечены ноги» [3, с 6]. На следующий день, чтобы оправдать свою вину, он отправляет огромный букет роз. В ответ он получает письмо «От всего сердца благодарю вас, уважаемый лейтенант» [3, с 8]. Вначале он симпатизирует Илоне, но после того, как узнает, что она помолвлена, обращает свое внимание на Эдит. Он искренне сочувствует ей, пытаясь ее поддержать, часто навещает её. Для Эдит, Гофмиллер был «лучом света» в её темной, безрадостной жизни, но Гофмиллер не рассматривал Эдит в качестве возлюбленной, он относился к ней, как к маленькой девочке. У него не было серьезных намерений, ему было приятно общаться с ней, находиться в приятной семейной обстановке, он думал, что помогает ей справиться с недугом.

Илона - молодая и красивая девушка, племянница Кекефальвы, временно присматривающей за Эдит. Она была помолвлена с помощником нотариуса, ей обещали хорошее приданное, но она была вынуждена ждать выздоровления и улучшения состояния Эдит,

Фон Кекешфальва - несчастный старик, смыслом жизни, которого являлось выздоровление дочери. Он на коленях умолял Гофмиллера жениться на дочери: «Господин лейтенант! Вы совсем не знаете, какое для меня счастье - снова слышать, как моя девочка смеётся...» [3, с. 13]. Он прекрасно понимал, что стал жертвой манипуляции собственной дочери, вследствие чего, просил Гофмиллера остаться, но у Гофмиллера было непреодолимое желание покинуть их и выбраться из этой пропасти. Но перед тем как принять важное решение, он хотел посоветоваться с доктором Эдит, Кондаром, который сказал, что это решение убьёт больную девушку и тогда Гофмиллер передумал и остался. Он снова начал навещать Эдит, проявлять благодарность её чувствам. Гофмиллер надеялся, что если девушка выздоровеет, все будет по-другому, но в то же время он понимал, что сам себя обманывает - эта болезнь неизлечима.

Она вскоре должна была уехать в Швейцарию на лечение. Перед уездом состоялась встреча Эдит, на которой она надела кольцо Гофмиллеру, чтобы он помнил о ней, пока её нет, таким образом, состоялась их помолвка. Он был рад тому, что Эдит была счастлива. После уезда, он малодушно отрекся от помолвки, боясь осуждения людей, надеясь, что Эдит простит его несмотря ни на что. Гофмиллер, испытывая чувство вины, написал телеграмму Эдит, но почтовое сообщение было прервано. На следующий день он дозвонился до Кондара, и тот рассказал ему, что после того, как она узнала об отмене помолвки, она бросилась с башни.

Та любовь, которая дала надежду на жизнь, одновременно привела к смерти. Героиня романа не выдержала испытание любовью и угасла навсегда. Но в этом есть прямая вина Гофмиллера, который дал надежду девушке, а в итоге обманул, как отметил Антуан Экзюпери: «мы всегда в ответе за тех, кого приручили» [1, с. 21].

Казалось, что все герои положительные, но они тоже, как и все люди имеют свои отрицательные стороны. Они тоже совершают ошибки, их необдуманное решение может привести к тяжелым испытаниям или необратимым последствиям. Несчастье делает человека легкоранимым, а непрерывное сострадание мешает ему быть справедливым.

Любовь – сила, которая может оживлять, вносить свет в чью-то темную жизнь, а есть и другая сила любви, которая приводит к трагическим событиям. Психологический роман Цвейга в «Нетерпении сердца» покоряет жизненной

правдой. Это трагическая история о неразделенной любви, о нетерпение сердца, не дождавшегося своего счастливого конца - А.М Горбунов [7].

Таким образом, необходимо вовремя остановиться, так как чувства это наша слабая сторона, которые затмевают разум человека. Ради чувств совершаются не только поступки, приносящие счастье человеку, но и поступки, которые, порою, приводят к трагическим последствиям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Де Сент Экзюпери «Маленький принц» Художественная литература 1997. - 336 с
2. Джек Лондон «Мартин Иден» Художественная литература/ Классическая проза 1908-1909. - с. 148
3. Стефан Цвейг «Нетерпение сердца». Классическая проза. Библиотека всемирной литературы. 1992.
4. Умбетова Н.Ж. Межкультурная коммуникация в литературе Востока и Запада. Innovations in technology and science education 2 (16), 2023
5. Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.
6. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.
7. <https://m.readly.ru/author/5507/reviews/page-4/>